

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ

Саъдуллоева Сабина Суръатовна

Студент 3 курса, Ташкентского Государственного Университета Востоковедения,
института внешней политики и международных экономических отношений,

кафедры Международных отношений

Номер телефона: +99893 3523208

e-mail: sabinasadullaeva32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15259418>

Аннотация. В статье будет представлен новый взгляд на развитие двухстороннего сотрудничества между Узбекистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Помимо этого, будут анализированы ключевые направления взаимодействия, которые включают экономическое партнёрство, инвестиционное сотрудничество, развитие транспортной инфраструктуры, туризм, инновационные технологии, агропромышленный комплекс и гуманитарные инициативы. Особое внимание уделено влиянию ОАЭ на финансовый сектор Узбекистана, а также перспективам внедрения исламского банкинга. Рассматриваются геополитические аспекты сотрудничества, его значение для Центральной Азии и Ближнего Востока. В заключении обозначены перспективы дальнейшего укрепления партнёрских отношений, а также возможные вызовы и пути их преодоления.

Ключевые слова: Узбекистан, ОАЭ, двустороннее сотрудничество, инвестиции, торговля, транспорт, технологии, исламский бандинг, туризм, геополитика.

Abstract. The article presents a new perspective on the development of bilateral cooperation between Uzbekistan and the United Arab Emirates (UAE). In addition, it analyzes the key areas of interaction, including economic partnership, investment cooperation, the development of transport infrastructure, tourism, innovative technologies, the agro-industrial complex, and humanitarian initiatives. Special attention is paid to the influence of the UAE on Uzbekistan's financial sector, as well as the prospects for introducing Islamic banking. The geopolitical aspects of cooperation and its significance for Central Asia and the Middle East are also considered. The conclusion outlines the prospects for further strengthening of the partnership and potential challenges along with ways to address them.

Keywords: Uzbekistan, UAE, bilateral cooperation, investment, trade, transport, technology, Islamic banking, tourism, geopolitics.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning rivojlanishiga yangi nazar taqdim etiladi. Shuningdek, iqtisodiy sheriklik, investitsion hamkorlik, transport infratuzilmasini rivojlantirish, turizm, innovatsion texnologiyalar, agro-sanoat majmuasi va gumanitar tashabbuslar kabi asosiy hamkorlik yo'nalishlari tahlil qilinadi. BAAning O'zbekiston moliya sektoriga ta'siri hamda Islom bank tizimini joriy etish istiqbollari alohida e'tibor qaratiladi. Hamkorlikning geosiyosiy jihatlari, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq uchun ahamiyati ko'rib chiqiladi. Xulosa qismida sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash istiqbollari, shuningdek, ehtimoliy qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari belgilangan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, BAA, ikki tomonlama hamkorlik, investitsiya, savdo, transport, texnologiya, Islom bank tizimi, turizm, geosiyosat.

Введение. В последние годы можно заметить, что сотрудничество между

Узбекистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) поднялся на новый уровень, который охватывает широкий спектр экономических, инвестиционных, технологических и гуманитарных направлений. На сегодняшний день, ОАЭ стали одним из ключевых стратегических партнёров Узбекистана, что обусловлено как геополитическими факторами, так и взаимным экономическим интересом. Динамика двусторонних отношений свидетельствует о стремлении обеих стран к углублению взаимодействия в различных сферах, включая торговлю, финансы, транспорт, туризм, сельское хозяйство и энергетику. Особое значение в рамках этого сотрудничества приобретает развитие исламского банкинга и финансирования, что открывает новые возможности для привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока. ОАЭ, являясь глобальным финансовым центром исламских финансов, могут способствовать адаптации этих механизмов в Узбекистане, что, в свою очередь, приведёт к диверсификации финансового сектора страны. Кроме того, растущий интерес ОАЭ к инвестициям в инфраструктурные и инновационные проекты в Узбекистане свидетельствует о перспективности данного направления сотрудничества. Совместные инициативы в области «умных городов», цифровых технологий и устойчивого развития становятся важными драйверами двустороннего партнёрства. Цель данной статьи – это проанализировать современные тенденции взаимодействия между Узбекистаном и ОАЭ, выявить ключевые направления сотрудничества, а также оценить перспективы и возможные вызовы в развитии двусторонних отношений.

Основная часть. Если обратиться к начальным этапам развития двусторонних отношений между Узбекистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами, то дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году, в период правления первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. Однако, динамичный этап развития отношений начался при президентстве Шавката Миромоновича Мирзиёева, после его визита в Абу-Даби, которое послужила поводом для формирования институциональной базы для межгосударственного сотрудничества.¹ Не секрет, что основную роль в двусторонних отношениях между Узбекистаном и ОАЭ играет экономическое и инвестиционное сотрудничество. Согласно данным Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, в 2023 году объем товарооборота между этими странами превысил 2,5 миллиарда долларов США.²

Доктор экономики Алиреза Хосейни из Дубайского центра стратегических исследований подчеркивает, что «ОАЭ проявляют высокий интерес к инвестициям в Узбекистан, учитывая его значительные природные ресурсы и квалифицированную рабочую силу. По его мнению, сотрудничество в таких областях, как энергетика и сельское хозяйство, открывает перспективы взаимовыгодного развития для обеих стран».³

¹ Достигнута договоренность расширить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и ОАЭ//25.03.2019/ <https://president.uz/ru/2455>

² Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан (2023). Годовой отчет по внешнеэкономическим связям. <https://gov.uz/ru/miit/sections/view/7405>

³ Хосейни А. (2024). Экономическое партнерство ОАЭ и Узбекистана: анализ и прогнозы. Dubai Strategic Research Journal.

Экономика. Лидеры Узбекистана и ОАЭ определили шесть приоритетных направлений новой модели экономического сотрудничества, охватывающих искусственный интеллект, цифровые технологии, «зелёную» энергетику, градостроительство и инфраструктуру, туризм, а также частный бизнес. В целях эффективной реализации этих направлений достигнута договорённость о создании специализированных рабочих групп для каждого из них. Кроме того, стороны поддержали инициативу о провозглашении 2025-2027 годов периодом «Новой эпохи экономического партнёрства между Узбекистаном и ОАЭ». В рамках этого сотрудничества ключевое внимание будет уделено мерам, направленным на десятикратное увеличение объёмов взаимной торговли к 2030 году, а также на расширение инвестиционного портфеля до 50 миллиардов долларов.⁴

Инвестиции на развитие умных городов. Сотрудничество между Республикой Узбекистан и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) охватывает ряд стратегически значимых направлений, включая цифровизацию, развитие концепции «умных городов» и внедрение возобновляемых источников энергии. В последние годы ОАЭ зарекомендовали себя как важный технологический партнёр Узбекистана, предоставляя передовые решения в области искусственного интеллекта, автоматизации государственных процессов и устойчивого развития. Одним из ключевых направлений цифровой трансформации является интеграция искусственного интеллекта и технологий обработки больших данных в различные сферы государственного управления и экономики. В рамках этого взаимодействия в январе 2025 года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провёл переговоры с министром искусственного интеллекта ОАЭ Омаром бин Султаном аль-Олама, а также с руководителями ведущих эмиратских технологических компаний. Итогом переговоров стали договорённости о создании в Узбекистане центра обработки данных, разработке национальной стратегии по внедрению искусственного интеллекта, а также реализации образовательных инициатив, направленных на подготовку квалифицированных специалистов в данной сфере. Важную роль в двустороннем взаимодействии занимает также проектирование и развитие «умных городов».

Сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики также является приоритетным направлением двусторонних отношений. Крупнейший разработчик в области «зелёной» энергетики **Masdar** активно участвует в реализации энергетических проектов в Узбекистане. В числе наиболее значимых инициатив – строительство солнечных электростанций в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях, а также проектирование ветроэлектростанции мощностью 500 МВт в Зарафшане. Реализация этих проектов способствует увеличению доли возобновляемых источников в общем энергетическом балансе страны, снижению зависимости от традиционных энергоносителей и сокращению уровня выбросов углерода. Таким образом, двустороннее сотрудничество между Узбекистаном и ОАЭ в области цифровизации, развития «умных городов» и внедрения возобновляемых

⁴ Новая эпоха экономического сотрудничества Узбекистана и Объединённых Арабских Эмиратов. https://uza.uz/ru/posts/novaya-epoxa-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-uzbekistana-i-obedinennyx-arabskix-emiratorov_678133

источников энергии имеет стратегическое значение для устойчивого развития и модернизации Узбекистана. Комплексные меры по цифровой трансформации, совершенствованию городской инфраструктуры и переходу к альтернативным источникам энергии способствуют повышению эффективности государственного управления, улучшению качества жизни населения и укреплению экономического потенциала страны.⁵

Транспортные инфраструктуры. Транспортный коридор, соединяющий Центральную Азию с Ближним Востоком, приобретает всё большее стратегическое значение в двустороннем сотрудничестве. В последние годы активно обсуждаются инициативы по развитию железнодорожных и авиационных маршрутов между Узбекистаном и ОАЭ, что способствует оптимизации логистических процессов и укреплению торговых связей. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало недавнее соглашение с **DP World** - ведущей логистической компанией ОАЭ.⁶ Документ предусматривает модернизацию транспортных узлов и создание современных логистических хабов, что позволит существенно сократить сроки доставки грузов и снизить издержки для узбекских экспортеров.⁷

Гуманитарное сотрудничество и туризм. Гуманитарная составляющая узбеко-эмиратских отношений также занимает важное место в общей структуре двустороннего взаимодействия. ОАЭ активно участвуют в различных гуманитарных и благотворительных проектах на территории Узбекистана, включая строительство школ, медицинских учреждений, а также реализацию социальных программ, направленных на поддержку малообеспеченных слоёв населения. Одним из значимых примеров стало участие эмиратского Фонда Зайеда в строительстве образовательного комплекса в Ташкентской области, рассчитанного на обучение более тысячи учеников⁸

Сфера туризма становится важной площадкой для культурного обмена и укрепления народной дипломатии. Узбекистан, обладая богатым историко-культурным наследием, представляет значительный интерес для туристов из стран Персидского залива, включая ОАЭ. Введение безвизового режима для граждан ОАЭ, а также развитие прямого авиасообщения между Ташкентом и крупнейшими эмиратскими городами, такими как Дубай и Абу-Даби, способствует росту туристического потока⁹. Кроме того, реализуются совместные проекты в области гостиничного бизнеса и туристической инфраструктуры, что делает Узбекистан более привлекательным направлением для зарубежных гостей.

Финансовое сотрудничество и исламский банкинг. Одним из наиболее перспективных направлений взаимодействия является развитие исламского банкинга.

⁵ Masdar (2023). Проекты по возобновляемой энергии в Центральной Азии. <https://www.uzdaily.uz/ru/masdar-podkliuchil-k-seti-proekty-po-vozobnovliaemoi-energii-obshchei-moshchnostiu-14-gvt/>

⁶ DP World (2023). Официальный пресс-релиз о сотрудничестве с Узбекистаном.

⁷ Хосейни А. (2024). Экономическое партнерство ОАЭ и Узбекистана: анализ и прогнозы. Dubai Strategic Research Journal.

⁸ Ведомственные данные Агентства по туризму Узбекистана (2024).

⁹ Заявление министра по искусственному интеллекту ОАЭ Омара бин Султана аль-Олама на встрече в Ташкенте (январь 2025 г.).

Основываясь на богатом опыте ОАЭ в данной сфере, Узбекистан активно работает над интеграцией принципов исламского финансирования в свою финансовую систему. В 2024 году Центральные банки двух стран заключили соглашение о совместной работе в области регулирования и надзора за исламскими финансовыми институтами¹⁰. В ближайших планах открытие филиалов исламских банков в Узбекистане и формирование правовой базы, обеспечивающей полноценное функционирование этой отрасли. Развитие исламского банкинга не только способствует диверсификации финансового рынка, но и привлекает инвестиции из стран Ближнего Востока, где данная модель финансирования пользуется особой популярностью. В частности, этот подход может быть применен для поддержки инфраструктурных и аграрных проектов, реализуемых по принципам шариата, что, в свою очередь, повышает уровень доверия со стороны инвесторов из исламского мира¹¹.

Геополитическая значимость и региональное измерение. Углубление узбеко-эмиратского партнёрства имеет важное стратегическое значение не только для обеих стран, но и для всего региона Центральной Азии. Узбекистан, благодаря своему расположению на перекрестке торговых путей между Востоком и Западом, играет ключевую роль в создании новых транспортно-логистических коридоров. Это делает его важным стратегическим партнёром для ОАЭ, которые стремятся расширить своё влияние в Евразии¹². Кроме того, сотрудничество с Эмиратами позволяет Узбекистану активнее интегрироваться в глобальные экономические процессы и привлекать внешние ресурсы для модернизации страныю.

На фоне глобальных геополитических изменений, обусловленных сдвигом баланса сил и изменением экономических интересов, партнёрство между Узбекистаном и ОАЭ может служить образцом конструктивного взаимодействия между странами с различными экономическими и культурными традициями¹³. Совместные инициативы в области устойчивого развития, «зелёной» экономики и обеспечения региональной безопасности подчёркивают стратегическую глубину этих отношений.

Заключение. Современные тенденции подчеркивают растущую значимость двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Партнёрство, выстроенное на принципах взаимного уважения и прагматизма, охватывает ключевые аспекты устойчивого развития от торговли и инвестиций до гуманитарных проектов и внедрения передовых технологий. Особое внимание заслуживает активное участие ОАЭ в процессах цифровизации, развитии «зелёной» энергетики и продвижении исламских финансовых инструментов в Узбекистане. Слаженное взаимодействие и грамотное стратегическое планирование создают предпосылки для дальнейшего углубления этого партнёрства. Вместе с тем, для полного раскрытия потенциала необходимо решить ряд задач, включая

¹⁰ Договорённости Центральных банков Узбекистана и ОАЭ о сотрудничестве в сфере исламского финансирования (2024).

¹¹ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 123 от 14.03.2024 г. О мерах по внедрению исламского банкинга. <https://lex.uz/docs/6836429>

¹² Узбекистан – ОАЭ: стратегическое партнёрство, основанное на взаимном доверии/ https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-oae-strategicheskoe-partnerstvo-osnovannoe-na-vzaimnom-doverii_678489

¹³ Узбекско-эмиратский форум по инвестиционному сотрудничеству. (Ташкент, январь 2025 г.) <https://yuz.uz/ru/news/v-tashkente-sostoyalsya-uzbeksko-emiratskiy-biznes-forum->

совершенствование институциональных механизмов, развитие нормативной базы и укрепление кадрового ресурса. Перспективы узбеко-эмиратских отношений во многом зависят от готовности обеих сторон к долгосрочному сотрудничеству, основанному на доверии, инновационном подходе и стремлении к устойчивому развитию в условиях трансформирующегося глобального порядка. Узбекистан и ОАЭ обладают всеми предпосылками для того, чтобы стать образцом эффективного партнёрства между странами Центральной Азии и Ближнего Востока в 21 веке.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ведомственные данные Агентства по туризму Узбекистана (2024).
2. DP World (2023). Официальный пресс-релиз о сотрудничестве с Узбекистаном. (2023).
3. А., Х. (2024). Экономическое партнерство ОАЭ и Узбекистана: анализ и прогнозы. Dubai Strategic Research Journal.
4. Договорённости Центральных банков Узбекистана и ОАЭ о сотрудничестве в сфере исламского финансирования (2024). (б.д.).
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 123 от 14.03.2024 г. О мерах по внедрению исламского банкинга. (б.д.).
6. DP World (2023). Официальный пресс-релиз о сотрудничестве с Узбекистаном. (б.д.).
7. <https://president.uz/ru/2455>. (25 03 2019 г.). Достигнута договоренность расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и ОАЭ. Ташкент, Узбекистан.
8. А., Х. (2024). Экономическое партнерство ОАЭ и Узбекистана: анализ и прогнозы. Dubai Strategic Research Journal.
9. Министерство инвестиций, п. и. (2023). Годовой отчет по внешнеэкономическим связям. Ташкент.
10. Уза. (31 03 2025 г.). новая эпоха сотрудничества Узбекистана и Объединенных Эмиратов. Получено из Уза: https://uza.uz/ru/posts/novaya-epoxa-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-uzbekistana-i-obedinennyx-arabskix-emiratorv_678133